

ABDUQAYUM YO‘LDOSHEV HIKOYALARIDA BADIY PSIXOLOGIZM

Usmonova Nargiza G‘Anijon qizi

O‘zbekiston, Namangan davlat univertiteti, filologiya fakulteti,

amaliy filologiya yo‘nalishi, 2-kurs talabasi

nargiza20042807@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Rohataliyev Abbosjon Mirzahakim o‘g‘li**

O‘zbekiston, Namangan davlat univertiteti, o‘zbek adabiyotshunosligi

kafedrasi o‘qituvchisi

rohataliyevabbosjon@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola taniqli yozuvchi Abduqayum Yo‘ldoshevning ayrim hikoyalarida qo‘llangan badiiy psixologizmning ilmiy nuqtai nazardan tadqiq bag‘ishlangan. Unda yozuvchining badiiy psixologizmdan foydalanish mahorati, uslubi, adabiy-estetik qarashlari o‘z ifodasini topgan. Shuningdek, obrazlarda nutqiy hamda tashqi ko‘rinish jihatidan yuzaga chiqarilgan badiiy psixologizmning bevosita va bilvosita tasviri misollar orqali ilmiy asoslangan.

Kalit so‘zlar: badiiy psixologizm, bevosita va bilvosita psixologik tasvir, psixologik tahlil, personaj nutqi, ong oqimi, ichki monolog.

Abduqayum Yo‘ldoshev istiqlol davri o‘zbek nasrining taniqli vakillaridan biri bo‘lib, yozuvchi dastlab «Qaro ko‘zim. Shayh ur-raisi» fantastik hikoyalari, «Sunbulaning ilk shanbasi», «Timsohning ko‘z yoshlari» singari sara hikoyalarida boshqalarnikiga o‘xshamagan individual uslub belgilari yaqqol sezilib turishi jihatidan xarakterlanadigan ijodi bilan adabiyot maydoniga kirib keldi. Bu borada adibning o‘z ijodiga nisbatan bildirgan munosabati ham yuqoridagi fikrimizni yana bir bor quvvatlaydi: «**Mening yozish uslubim boshqalarnikiga balki to‘g‘ri kelmas ham, qalamga olinajak voqealar o‘zni hayajonlantirgan bo‘lishi shart. Hayajon qanchalik kuchli va samimiy bo‘lsa, asar ham shunchalik kuchli bo‘ladi. Voqea yurakda paydo bo‘lsagina haqiqiy qahramon tug‘iladi**» [8].

Adabiyotshunoslikda psixologizm tushunchasi o‘zining nazariy asosiga ega bo‘lib, u psixologik tahlil, psixologik obraz, psixologik hikoya kabi atamalar bilan bog‘liq. Ilmiy manbalarda ta‘riflanishicha “badiiy psixologizm - badiiy asarda tulakonli inson obrazini yaratishning muxim vositalaridan biri; personaj ruhiyatining ochib berilishi, xatti-harakatlari va gap-so‘zlarining psixologik jihatdan asoslanishi, shu maqsadlarga xizmat qiluvchi usul va vositalarning jami. Yozuvchi personaj ruhiyatini bevosita yoki bilvosita tasvirlab berishi mumkin. Personaj o‘y-kechinmalari, his-tuyg‘ularining «ichki monolog», «ong oqimi» tarzida yoki muallif tilidan (uziniki bulmagan muallif gapi) bayon qilinishi psixologik tasvirning bevosita shakli hisoblanadi. Qahramonlarning ichki olami, ularning o‘y-xayollari, orzu-umidlari, iztiroblarining chuqur va batafsil tasviri” [4, B. 67], deb ta‘riflanadi. Shuningdek, badiiy asarda ruhiyat tushunchasiga adabiyotshunos olim D. Quronov ham shunday ta‘rif beradi: «Badiiy adabiyotda inson obrazini to‘laqonli yaratish, uni o‘quvchi ko‘z oldida konkret jonlantirish uchun xizmat qiladigan qator vositalar mavjud bularga muallif xarakteristikasi, portret, badiiy psixologizm, personaj nutqi kiradi»[5, B. 50]. Olim ta‘kidlaganidek, badiiy asar qahramonlari mana shu vositalar asosida yaratilsagina qahramon tanasiga ruh, his-tuyg‘u singadi. Bu esa yozilajak asarning badiiy qimmatini oshiradi. Bizningcha ham badiiy asarda qahramon ruhiy olami va uning ijodkor qalami bilan chizilgan tashqi qiyofasidagi uyg‘un tasvirlar muayyan asarning syujet chizig‘ida harakatlanayotgan obraz qiyofasini aniq tasvirlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Badiiy asarda mavjud bo‘lgan jamiki qahramonlarda ruhiyat va uning ta‘sirida kechadigan psixologik jarayonlar mavjud bo‘lib, bu xususiyat o‘quvchi qalbiga ham ko‘chib o‘tadi. Inson his qilsagina anglab yetadi.

Psixologizm vositasi mohirona qo‘llangan asarlar o‘zbek adabiyotiga XX asrning yigirmanchi yillarida kirib keldi. Badiiy psixologizmga oid izlanishlar ham shu davrdan boshlandi. Jumladan, Абдурахмонова М. Абдулла Қодирийнинг психологик тасвир маҳорати.[1, B.141], N.Shodiyev «Abdulla Qahhorning asarlarida psixologik tahlil mahorati» [3, B.196], A.Xolmurodovning «Odil Yoqubov romanlarida psixologizm»[6, B. 142]. Y. Eshmatovanning «Istiqlol davri o‘zbek

qissachiligida ayollar ruhiyatining badiiy talqini» [7, B.110]singari ilmiy maqola va dissertatsiyalarida badiiy psixologizm masalasining chuqur tadqiq etilganligi ushbu sohada kelgusida amalga oshiriladigan ishlar uchun keng zamin hozirladi. Shu nuqtai nazardan mazkur maqola mavzusining ilmiy tadqiqot planiga olib chiqilishi adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan dolzarbdir.

Biz mazkur kichik taqqiqotimizda yozuvchi Abduqayum Yoʻldoshevning qator hikoyalaridan oʻrin olgan psixologik tasvir elementlarini tahlil qilishni asosiy maqsad qilib qoʻydik. Chunki busiz yozuvchi hikoyalarining mazmun-mohiyatini toʻla anglab yetish, muallif sezimlarini his qilish mushkuldir.

Maʼlumki, badiiy asarlarda qahramonlarning ruhiyati tashqi koʻrinish va nutqiy vaziyatlar bilan mujassamlashgan holda toʻlaqonli namoyon qilish ijodkordan chinakam mahorat, isteʼdod, badiiy did talab qiladi. Istiqlol davri adabiyoti vakillari ham ana shu jihatlari bilan bugungi oʻzbek kitobxonlari mehrini qozonishga erishib kelmoqda. Tadqiqotimiz obykti sanalgan Abduqayum Yoʻldoshev asarlarining individual xususiyati shundaki, muallif oʻz asarlida badiiy psixologizmni qahramonlarning yuz ifodalari va tashqi qiyofalariga singdira olgan. Yozuvchi qalamiga mansub hikoyalarni oʻqir ekanmiz asarda harakatlanayotgan obrazlarining koʻrinishidan ularning ichki olami, oʻy-xayollari, ruhiyati eʼtiborimizni tortadi. Chunki ularda barcha insonlar uchun xos boʻlgan tabbiy intimlik boʻrtib turadi.

Yozuvchining «Parim boʻlsa...» nomli hikoyasida «Shahar jinnisi» shaharga borish taklifini eshitishi bilan dimogʻi chogʻlanadigan, shaharga tushish uning uchun bayramdek qarshi oladigan, oʻzgacha tayyorlanadigan Ibodullaning holati shunday tasvirlanadi: “Shaharga borishi aniq boʻlib qolgan mahallari Ibodullaning koʻzlari chaqnab ketardi. Bu koʻzlarda quvonchdan koʻra kattaroq, hayajondan kuchliroq, entikishga nisbatan taʼsirchanroq tuygʻu yolqinlanardi» [2, B. 7]. Ushbu qahramon koʻz oldimizda tanti, oliyjanob, gapdon inson sifatida gavdalanadi. Bu oʻrinda yozuvchi badiiy psixologizmning yuqorida taʼkidlangan bilvosita tasviridan unumli foydalanadi.

Eʼtirof etilganidek, tashqi qiyofa inson xarakteri va qalbining ifodachisi boʻladi, yaʼni ichki olamdagi oʻzgarishlar tashqi qiyofada inʼikos topadi. Hayotga oʻzgacha

boqayotgan nigohlarida entikish va mahzunlik o‘rin egallaydi. Bir boqishdayoq insondagi ezilish va iztirobni uning yuzida anglab olish mumkin. Lekin badiiy asarda bu jarayonlarni so‘z vositasida o‘quvchining ko‘z oldida gavdalantirish bir muncha mushkul vazifa. Yozuvchi Abduqayum Yo‘ldoshev o‘z asarlarida bunday holatlarni vositalar orqali ifodalagan holda yanada mukammal tarzda namoyon qiladi. "Parim bo‘lsa..." hikoyasidagi bosh obrazlardan biri - G'aniboy boy-badavlat, kibrli va manmanligi bilan atrofdagi insonlarni mensimaydigan boy birdan o‘zgarib qolishi va o‘zining davrasidagi boylardan bo‘lmagan oddiy suvchi Ibdodullaning oldiga iltimos qilib kelgan paytda uning tashqi ko‘rinishida ruhiy kechinmalar, ichki iztiroblar mavjudligini quyidagi tasvir chizgilaridan ko‘rishimiz mumkin:

"Ibdodullaning qarshisida ozib-to‘zib, qorayib ketgan, yonoq suyaklari turtib chiqqan, keng peshonasini chuqur ajinlar tilib o‘tgan, ko‘zlari ich-ichiga botgan...horg'in banda turardi. Ha, butun vujudida, pir-pir uchayotgan lablarida, bilinar-bilinmas titrayotgan barmoqlarida benihoya horg'inlik "manaman" deya ko‘zga tashlanib turgan shu banda birinchi bo‘lib salom berdi va o‘zi ovulda erishib ulgurgan maqomiga mutlaqo yarashmagan titroq ovozda, ahvoliga yanada mos tushmagan tarzda cho‘g'day yonayotgan ko‘zlarini olib qochgan ko‘yi... shaharga birga borib kelishni taklif qildi" [2, B. 56]. Inson qiyofasi bunchalik o‘zgarib ketishi, gap-o‘zlaridagi ohangining buzilishi uning ichki psixologik holati, ruhiyatidagi sodir bo‘lgan jarayonlarning aksi hisoblanadi. G'aniboyning ichki iztiroblarini shunday ko‘rinishdan, yuzidan, o‘zini tutishidan, bemajol qarashlaridan ilg‘ab olish mumkin

Yana shunday xususiyatni yozuvchining «Alvido go‘zallik» hikoyasidagi Oysuluv obrazi misolida ko‘ramiz. Ovulga yangi kelin bo‘lib tushgan nozik tabiatli yosh kelinchak dastlab cho‘lda unib chiqqan guldek hammani ajablantirgudek, hatto ayollarning-da suqi kirgudek edi. Yozuvchi hikoya avvalida uni shunday ta’riflaydi: «Kelinchak juda chiroyli edi. Ismi jismiga monand Oysuluv»[2, B. 135]. Biz hikoya so‘ngida esa Oysuluvning nutqiy ifodalari orqali ichi-yu tashqi go‘zalligi butunlay chil-parchin bo‘lgan qishloq ayolini ko‘ramiz: Ha, og‘zingdan qoning kelsin, nuri, ochiritingga qarasang o‘lasanmi? Mening bolam ham uyda chinqirib yotibdiku! Yo sening bolang bola, meniki itning bolasimi?... hali otasi yotibdi boshini

ko‘tarolmay»[2, B.131]. Bu gaplar hikoya boshida yozuvchi bizga suluv, ma’suma deb tanishtirgan Oysuluvning tilidan chiqayotgan edi. Endi unda tortinish, iymanish kabi hislardan, atrofga go‘zallik, nafosat, lutf-u nozik ta’b bilan aytilgan so‘zlarni axtarib intiq boqqan nigohlardan asar ham qolmagan, go‘yoki tog‘ning guli cho‘lga tushib pajmurda hasga aylangandek edi.

Badiiy asarlarda qahramonlarning ruhiy holati poetik vositalar asosida talqin etiladi. Inson ruhiyati masalasi asar mazmunini ochib berishda hamisha yetakchi omil bo‘lib kelgan. Qahramonlarning ong-u shuurida kechayotgan iztiroblari, ayovsiz kurashayotgan qarama-qarshi hissiyotlari, ichki olamidagi kechinmalari asarning to‘laqonli yaratilishida asosiy vazifa bajaradi. Personajlarning atrofda sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarga nisbatan munosabatini ifodalash (xarakter xususiyati bilan yondashuv) asar syujetidagi kutilmaganda keskin burilishlarga asos bo‘ladi, natijada o‘quvchining qahramonlar taqdiriga qiziqishi ortib, boshidan kechirayotgan dardga sherik bo‘lishga intiladi. Shuningdek, chuqur o‘yga toldiradi, mulohaza qilishga chorlaydi, ma’nan ulg‘aytiradi. Har bir badiiy asar ruhiyat bilan jonlanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, badiiy psixologizm asarda personaj xarakteri, ichki dunyosi, sezimlari, dunyoqarashi kabi xususiyatlarni ifodalashga, asar mag‘zini ta’sirli lavhalar bilan boyitishga xizmat qiladi. Biz yozuvchi Abduqayum Yo‘ldoshev hikoyalarida badiiy psixologizmning bilvosita tasviridan foydalanganiga guvoh bo‘ldik. Muallif qalamiga mansub hikoyalar o‘zining yorqin harakterli qahramonlari bilan o‘quvchi qalbini zabt etishida badiiy psixologizmning ahamiyati katta ekanligiga shak-shubha yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- a) Абдурахмонова М. Абдулла Қодирийнинг психологик тасвир маҳорати: Филол фан. номз. дисс. – Тошкент, 1977. – Б. 141
- b) Yo‘ldoshev A. Mubtalo. Hikoyalar to‘plami. – Toshkent. Yangi asr avlodi. 2023. – B. 7.

- c) Шодиев Н. Абдулла Қаҳҳорнинг психологик таҳлил маҳорати (“Сароб” ва “Синчалак” асарлари асосида): Филол. фан канд... дисс. – Тошкент, 1973. – Б. 196;
- d) Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. Darslik. – Toshkent. Innovatsiya Ziyο. 2020. B. 67.
- e) Куронов Д, Мамажонов З, Шералиева М. Адабиётшунослик лугати. – Тошкент: Akademnashr, 2010. - 50 б
- f) Xolmurodov A. Odil Yoqubov romanlarida psixologizm.
- g) Eshmatova Y. Istiqlol davri o‘zbek qissachiligida ayollar ruhiyatining badiiy talqini.
- h) <https://kh-davron.uz/yangiliklar/abduqayum-yoldoshev-men-nima-uchun-yozaman.html>